

ОДДИЙ КАЛИНАНИНГ (*VIBURNUM OPULUS* L) ИНТРОДУКЦИЯ ШАРОИТИДА БИОЛОГИЯСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА ИНТРОДУКЦИОН БАҲОЛАШ

¹Бердиев Эркин Турдалиевич, ²Хомидов Мирзаобид Хомидович, ³Эгамбердиев
Шахзод Баходир ўғли

¹қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор Тошкент давлат аграр университети,
Тошкент, ²қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент давлат
аграр университети, Тошкент, ³Тошкент давлат аграр университети “Ўрмончилик ва
ландшафт дизайни” кафедраси докторанти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040437>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонга ўтган асрнинг 60-йилларида интродукция қилинган оддий калина бута ўсимлигини биологияси, экологиясини ўрганиши ва интродукциявий баҳолаш бўйича ўтказилган тадқиқот ишлари натижалари баён этилган. Калина ўсимлигининг бир неча турлари ўтган асрда Ф.Н. Русанов номли Тошкент Ботаника ботига интродукция қилинган ва узоқ вақт ўстирилиб синовдан ўтказилган. Уларнинг орасида фақат оддий калина тури юқори адаптацион хусусиятларни намоён қилган. Калина ўсимлигида интродукция шароитида содир бўлувчи фаслий ўзгаришларда ҳарорат асосий омил бўлиб хизмат қилади. Оддий калина (*Viburnum opulus*) интродукция шароитида мослашганлиги даражаси 80 балл билан баҳоланди ва Ўзбекистонда ўстириши учун истиқболли тур деб ҳисобланди.

Калим сўзлар: калина, интродукция, фенология, габитус, мавсумий ривожланиш, фенофаза, бульданеж, манзаравийлик хусусиятлар, интродукциявий баҳолаш генератив ривожланиш, стратификация, уруғларнинг тиним даври.

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению биологии, экологии и интродукционной оценке калины обыкновенной, интродуцированной в Узбекистан 60-е годы прошлого века. Виды калины были интродуцированы в Ботанический сад имени Ф.Н. Русанова и прошли длительное испытание. Среди них только калина обыкновенная проявила высокие адаптационные свойства. В условиях интродукции в фенологических изменениях, происходящие в калине, главным фактором служит температура. Приспособленность калины обыкновенной в условиях интродукции оценена в 80 баллов и вид считается перспективным для разведения в Узбекистане.

Ключевые слова: калина, интродукция, фенология, габитус, сезонное развитие, фенофаза, бульданеж, декоративные особенности, интродукционная оценка, генеративное развитие, стратификация, семенной покой.

Дунё микёсида ноанъанавий резавор мевали доривор бутасимон ўсимликларни маданийлаштириш, маҳаллий флорани янги ўсимликларни интродукция қилиш ҳисобига бойитиш, уларнинг дориворлик ва манзаравийлик хусусиятларидан янада тўлароқ фойдаланиш, улардан табиий дори-дармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Уларнинг орасида калина (*Viburnum* L.) ўсимлиги шифобахш хусусиятлари ва амалиётда фойдаланиш кўламига кўра Европа ва МДХ мамлакатлари Фармакопоеясига киритилган қимматли доривор ўсимлик ҳисобланади. Калинанинг новда пўстлоғида қон ивишини фаоллаштирувчи вибирнум алкалоиди мавжуд. Доривор хомашё сифатида мевалари (*Fructus viburni*) ва новда пўстлоқлари (*Cortex viburni*)

ишлатилади. Россия фармацевтика саноатида йиллик калина пўстлоғига бўлган талаб 90 тонна атрофида.

Оддий калина (*Viburnum opulus* L.) – Шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб мўътадил ва субтропик минтакаларда кенг тарқалган, доривор ва хушманзара бута тури. Калина Россиянинг европа қисмида, Кавказда, Қрим ярим оролида, Ғарбий Сибирда (61° шимолий кенгликдан жанубда), Шарқий Сибирда Енисей ва Ангара дарёси ҳавзаларида, Шимиолий Қозоғистонда, Тарбағатай, Жунғор ва Илирти Олатови тоғларида ҳамда Кичик Осиё, Ғарбий Европа, Шимолий Африкада ва Америкада тарқалган [1].

Калина ўсимлигининг бир неча турлари ўтган асрнинг 60 йилларида Н.Ф.Русанов номли Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган ва узоқ вақт ўстирилиб синовдан ўтказилган ва бир қанча ижобий натижалар олинган. Ушбу синовдан ўтказилган турлар орасида юртимизнингт иссиқ ва қуруқ об-ҳавосига энг мослашувчанлик хусусиятларини оддий калина (*Viburnum opulus* L.) тури намоён қилган.

Бундан ташқари оддий калина Республикамизда хаваскор боғбонлар томонидан кўплаб ўстирилади ва мевасидан турли мақсадларда кенг фойдаланилади. Унинг ширин резавор мевали шакллари ва навлари ҳам мавжуд ва улар меваси учун резавор мевали бута сифатида ўстирилади.

Оддий калина (*Viburnum opulus* L.) табиатда ғуж бўлиб ўсадиган, бўйи 4 м га яқин бутадир. Калина турлари орасида хўжалик аҳамиятига эга бўлган тури – бу оддий калина тури ҳисобланади, чунки бу тур жуда кенг ареалга эга, унинг ареали ўрмон зонасининг катта қисмини қамраб олган. Калина одатда ўрмон чеккасида ёки ўрмоннинг дарахтлардан холи бўлган ва ёруғлик билан таъминланган ораликларида кўпроқ ўсади. Одатда 3-4 метргача баландликка эга йирик бута кўринишида, лекин унумдор ва намлик билан яхши таъминланган тупроқларда шох-шаббаси тарвақайлаган баландлиги 6-7 метрга етадиган кичик дарахт сифатида ҳам ўсиши мумкин.

Калинанинг ёш новдалари одатда яшил, силлик, кулранг-яшил пўстлоғи баъзан қизғиш-пушти рангда ҳам бўлади. Кўп йиллик новдаларнинг пўстлоғи ранги кулранг-кўнғир, баъзан дарз кетган кўринишда ҳам бўлади. Калина ёғочи ядроли мустаҳкам ва зич. Новда куртаклари тухумсимон, қизғиш-яшил, 2 қобикқа ўралган. Куртакларни ёзилиши Ўзбекистон шароитларида март ойи охирида қайд этилади.

Барглари умумий шакли кенг тухумсимон, уч парракли, баъзи буталарда 5 парракли барглари ҳам учрайди. Барглари новдада супротив шаклида жойлашган. Барг бандидан учта асосий томирлари уч барг парраги бўйлаб тарқалган. Барг чеккалари тишчали, баъзан текис четли барглари ҳам учрайди. Барг банди калта, 1-2 см узунликда, ўйиксимон, 2-4 дискали кўринишдаги безчалар ва 2 та ёнбарглари бор. Калина барглари куздаги ранглари турлича бўлиши кузатилади: оловранг-қизилдан токи пушти-қизилгача. Барглари октябрь ойидан бошлаб яшиллигини йўқотиб қизғиш ранга киради [2].

Ўрмонда дарахтлар остида ўсаётган калина бутаси баландликка ўсиши ва ҳосилдорлигига кўра ўзининг потенциал имкониятларини намоён қила олмайди. Калина турлари асосан баргини тўқувчи буталар бўлиб, кам бўлсада туркумда доимияшил турлари ҳам учрайди. Калинанинг гултўплами қизиқарли тузилишга эга. Агарда калина гулларига диққат билан қаралса, унинг ҳақиқий гуллари тўпгулнинг марказида, чеккасидаги хушманзара гуллари стерил эканлиги маълум бўлади.

Энтомофил ўсимликларга хос бўлган бу биологик хусусият ёрқин ранга эга

гулларига эга бўлишидир. Калина ўсимлиги баланд бута эмас, шу сабабли унинг чангланиши хашаротлар ёрдамида амалга ошади. Гуллари соябонсимон тўпгулга йиғилган бўлади. Бута баргини ёзиши билан гуллайди, гуллари хушманзара.

1-расм. Оддий калина (*Viburnum opulus L.*) бутаси.
(ТДАУ ўқув-илмий тажриба бўлими. 2024 йил)

Меваси август ойида етилади, шарсимон, қизил рангда серсув. Данаги ясси ва қаттиқ, ёғочсимон. Оддий калина табиатда уруғидан кўпаяди. Калина уруғи кузда етилган вақтида қушлар ва ўрмон хайвонлари ёрдамида тарқалади. Калина мевалари шарсимон ёки кенг эллипсоидал шаклга эга, ёрқин қизил рангда, диаметри 8-10 мм. Данақчаси думалоқ, дисксимон, оч жигарранг 7-9 мм узунликда [2.].

Калина шохи ва новдаларининг пўстлоғи кул ранг, бўйига ёрилган, туксиз бўлади. Куртаклари тангасимон қобиқ билан ўралган. Тошкент воҳаси шароитларида апрель ойининг охирида, май ойининг бошларида гуллайди, гули соябонсимон тўпгул ҳосил қилади. Тўпгулининг ички гуллари икки жинсли, ташқи гуллари стерил бўлиб, ички гуллардан йирик.

Маданий шароитларда калинани уруғидан кўпайтиришда 3-4 ой стратификация қилиниши зарур, чунки уруғларда тиним даври мавжуд. Шу сабабли калина уруғларини курук ҳолатда сақлаш тавсия этилмайди, бу уруғнинг униш қобилиятини кескин пасайтириб юборади. Калина илдизидан бачкилайди, пархиш йўли билан ҳам кўпайтириш мумкин.

Калина тез ўсувчи бутадир. Бутанинг новдаларини йиллик ўсиши одатда 30-40 см ни ташкил этади. Бута 50 йилгача яшайди. Калина илдизи ўқ илдиз сифатида шаклланади. Оддий калина Россия ўрмонларида кенг тарқалган ўрмон бутаси ҳисобланади. У ғарбий Европадан бошлаб, Камчаткагача бўлган бепоён худудларда, Кавказ ва Қримда ўрмонларда ўсади. Оддий калина Шарқий Европа текислигида кенг тарқалган, бу тур чекка шимолий худудларида ва чўл-сахрода ўсмайди.

Калина нафақат гуллаган даврида, балким қизил мевалари пишиб етилганда ҳам

манзарали кўринишига эга бўлади. Шунинг учун ҳам бу бутадан ўз ареалида жойлашган шаҳар ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади.

Калина асалга бой ўсимлик, 1 гектар калиназордан 30 кг асал йиғиш имкониятлари мавжуд. Унинг хушманзара бир неча шакллари бор, унинг айниқса мевасиз, стерил “Бульданеж” шакли, гуллари йиғилиб шарсимон чиройли шингилча ҳосил қилади. Ундан кўкаламзорлаштириш ва ландшафт композициялари яратишда кенгрок фойдаланиш тавсия қилинади.

Тадқиқотлар давомида ТошДАУда калинанинг она плантациясида ўтказилган фенологик кузатишлар интродукция шароитида уни ўрганишда энг самарали услублардан бири ҳисобланади. Фенологик кузатишлар нафақат турли мавсумий фазаларнинг ўтиш муддатларини белгилашда, балки ўсимликларнинг чидамлилиги, маҳсулдорлиги, манзараравийлиги, шунингдек, улардаги ҳаётий жараёнларнинг маромини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Калинанинг турли географик минтакалардан келтирилган уруғлари асосида етиштирилган кўчатлари вегетация даврини маълум кетма - кетликда бошлайди. Вегетация даврини бошланишида баҳорнинг қандай келишига боғлиқ ҳолда фенофазалар турли даврларда қайд этилади. Калина ўсимлигида интродукция шароитида содир бўлувчи фаслий ўзгаришларда ҳарорат асосий омил бўлиб хизмат қилади. Мазкур жараён калина ўсимликнинг табиий ареалида мустахкамланган генотипик хусусиятлар томонидан бошқариб борилади. Тошкент Ботаника боғи ва ТошДАУ Ўқув-илмий тажриба бўлими она плантацияси шароитларида ўтказилган фенологик кузатувлар асосида қуйидаги феноспектрлар тузилди. (2-расм).

Оддий калина фенологияси бошқа дарахт-бута турлари каби йилнинг об-ҳаво шароитлари билан чамбарчас боғланган, бу баҳорги кун исишини эрта ёки кеч киришига қараб эрта ёки кеч бошланади. Калина бутасида шира юриши бошланиши ТДАУ Ўқув-илмий тажриба бўлими шароитларида февраль охирида қайд этилди (2-расм).

	– вегетация даври давомийлиги		–новда пўстлоғи хомашёси тайёрлаш даври
	–мевасини технологик етилиши даври давомийлиги		– ўсимликни танасининг ёғочлашув даври давомийлиги
	–гуллаш даври давомийлиги		–тиним даври давомийлиги
→		– новдаларни ўсиши даври давомийлиги	

2 - расм. ТошДАУ Ўқув-илмий тажриба бўлими шароитида оддий калина (*Viburnum opulus* L.) бутаси феноспектрлари. (2020-2024 й.й)

Куртакларини бўртиши мартнинг 2 декадаларига тўғри келади, кеч баҳорда март охири-апрель бошларига сурилади. Калина барг куртаклари бўртиши ва барглари ёйилиши апрель биринчи ва иккинчи декадаларига тўғри келади. Калинанинг асосий фармацевтик маҳсулоти – новда пўстлоғини тайёрлаш муддати февраль охири-март бошларига тўғри келади.

Калинанинг гуллаш даври апрель иккинчи декадасида бошланиб токи май бошларигача давом этади. Бир йиллик новдаларини ёғочлашуви июль охиридан октябрь охирларигача давом этади. Калина меваларини технологик етилиши сентябрь иккинчи декадасидан октябрь бошларигача давом этади, октябрь ўрталарида меваларни бужмайиб куриши кузатилади.

Бизга маълумки, интродукция қилинган ўсимлик турини фенологик мавсумий ривожланиш мароми ташқи муҳит таъсирида турнинг тарихий тараққиётини акс эттиради. Ҳар йилги метеорологик омиллар (иссиқлик, ёғингарчилик, атмосферанинг нисбий намлиги ва бошқалар) ўсимликнинг мавсумий ривожланишига ўз таъсирини кўрсатиб туради.

Интродукция шароитида ўсимликнинг табиий ареалидаги шароитига мос келганда, уларнинг яхши иқлимлашганлиги қайд қилинган. Турли ўсимликлар баҳорги вегетацияни турли пайтда бошлайди. Кўплаб илмий манбаларда у ёки бу турга мансуб ўсимликлар мавсумий ривожланиш даврини фойдали ҳарорат йиғиндиси маълум даражага етганда бошланишини кўрсатувчи далиллар мавжуд.

Интродукция қилинган дарахт-бута ўсимликларнинг қийматини ёғочининг сифати, манзаралилик даражаси, санитар-гигиеник, биологик хусусиятлари билан бирга иссиқ ва совуққа бардошлилиги ҳам белгилайди. Шу сабабли турли иқлим шароитларида (айниқса интродукция шароитларида) муайян ўсимлик турини экологик омилларга муносабатини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Илмий манбаларда келтирилишича, калина ўсимлигининг совуққа бардошлилиги мўътадил минтақа ўсимлиги сифатида турнинг генетик белгилари билан мустақамланган хусусиятидир. Ўсимликнинг совуққа ёки иссиққа бардоши одатда экстремал шароитда аниқроқ намоён бўлади. Қатор тадқиқотлар ўсимликларнинг совуқ ёки иссиққа бардоши унинг ёшига ҳам боғлиқ эканлигини ҳам кўрсатади. Совуққа бардошлилик ўсимликларнинг географик келиб чиқиши билан чамбарчас боғлиқ. Шунингдек, табиий

ареали кенг бўлган ўсимликлар ҳам экологик омилларга тез мослашувчан ва чидамли бўлади [3.].

Тошкент воҳасида қишги кунларнинг илиқлиги ҳамда баҳор ойларидаги куннинг кечки вақтидаги совуқ калина ўсимлигини иқлим шароитларига мослашувига қийинчиликлар келтириб чиқаради. Ўсимликлар интродукциясининг муваффақияти ундаги биологик белгилар йиғиндиси билан баҳоланиб, улардан энг муҳими ўсимликнинг катта (онтогенетик) ва кичик (мавсумий) ҳаёт цикллари ўтишининг тўлиқлиги бўлиб ҳисобланади, унга ўсимлик габитусининг сақланиб қолиши хос бўлади.

Ўсимликнинг интродукциянинг муваффақиятли амалга оширилганини баҳолашда генератив ривожланиш, вегетатив кўпайиши, габитуснинг сақланиши, касаллик ва зараркунандалар билан зарарланиши, йилнинг ноқулай даврларидаги ўсимликларнинг яшовчанлиги ҳисобга олинади. Оддий калина (*Viburnum opulus*) турининг интродукция натижаларини таҳлил қилиш И.В.Белолипов, Б.Ё. Тўхтаев ва Х.Қ. Қаршибоевларнинг “Ўсимликлар интродукцияси“(2011) услубий кўрсатмалари асосида амалга оширилди: натижалар 9 та кўрсаткич асосида баҳолаш тизимидан фойдаланилди (1-жадвал).

Турни баҳолаш 100 балли шкала орқали амалга оширилди. Ушбу методикага кўра баллар йиғиндиси 20-39 - гача бўлган тур истикболсиз, 40-59- кам истикболли, 60-79 истикболли ва 80-100 – жуда истикболли тур ҳисобланади.

1 - жадвал

**Оддий калинани (*Viburnum opulus* L.) интродукцион баҳолаш методи бўйича
тўплаган баллари (2021-2024 й.й)**

Кўрсаткичлар	Баллар	<i>Viburnum opulus</i> L.
1. Ўсимлик новдаларнинг ёғочланиш даражаси, узунлиги		
100% ли	20	
75% ли	15	
50% ли	10	10
25% ли	5	
Ёғочланмайди	1	
2. Совуққа бардошлилиги, балл		
Ўсимлик совуқдан зарарланмайди	10	
Бир йиллик новдалар ярмидан камроғи зарарланади	8	8
Бир йиллик новдалар 50-100% зарарланади	6	
Бир йиллик новдалар билан эски новдалар ҳам зарарланади	4	
Ўсимлик ер устки қисми қор қоплагунча зарарланади	2	
Ер устки қисми тўлиғича зарарланади	1	
Ўсимлик тўлиғича зарарланади	1	
3. Иссиққа чидамлилиги, балл		
Иссиқликка чидамли	10	
Иссиқликка ўртача чидамли	7	7
Иссиқликка чидамсиз	5	
4. Касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, балл		

Касаллик ва зараркунадаларга чидамли	5	5
Касаллик ва зараркунадаларга ўртача чидамли	3	
Касаллик ва зараркунадаларга чидамсиз	0	
5. Ўсимлик шаклининг сақланиши (габитус)		
Шакли яхши сақланади	10	10
Шакли сақланмайди	5	
Шакли қайта тикланади	1	
6. Ўсимликнинг новдаланиш қобилияти		
Новдаланиши юқори	5	
Новдаланиши ўртача	3	3
Новдаланиши паст даражада	1	
7. Ўсимлик новдасининг вертикал ўсиш қобилияти		
Ҳар йили ўсади	5	5
Ҳар йили ўсмайди	2	
8. Ўсимликнинг генератив ривожланиш қобилияти		
Уруғи тўлиқ пишиб етилади	25	25
Ўсимлик гуллайди, лекин меваси ва уруғи пишиб етилмайди	20	
Ўсимлик гуллайди, лекин мева хосил қилмайди	15	
Ўсимлик гулламайди	1	
9. Ўсимликнинг ўзидан кўпайиши		
Ўзидан кўпаяди	10	
Маданий шароитларда кўпайтирилади	7	7
Табиий шароитларда вегетатив кўпаяди	5	
Сунъий шароитда вегетатив кўпаяди	3	
Уруғи ёки ўсимлик бошқа минтақалардан келтирилади	1	
Умумий баллар		80

Оддий калинани (*Viburnum opulus*) интродукция шароитида фаол ривожланиб яшил барг массасини ҳосил қила олиш қобилияти уни манзаравийлик хусусиятларини баҳолашнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади. Оддий калина (*Viburnum opulus*) турини интродукция шароитида касаллик ва зараркунадалар билан зарарланиши деярли қайд этилмади. Калина нисбатан қурғоқчиликка чидамли, ҳавонинг нисбий ҳароратларига бўлса жуда чидамли, -29°C ҳароратлардан зарарланмади (15 балл). Бутанинг вегетатив кўпайишга бўлган мойиллиги ўртача 15 баллга баҳоланди.

Тадқиқот объектларининг интродукцион баҳолаш бўйича новдаларнинг ёғочланиши 100% ва 10 бал билан баҳоланди. Калинанинг совуқга чидамлиги 8 баллда асосланди. Аномал иссиқ обо-ҳавога чидамлиги ўрта 7 баллда ҳисобланди. Касаллик ва зараркунадаларга чидамлиги юқори эканлиги 5 балл билан баҳоланган. Калина шох-шаббаси шаклининг сақланиши 10 балл билан қайд этилди. Калина новдаланиш қобилияти юқори бўлганлик сабабли 5 баллда ҳисобланди. Ҳар йилли новдаларнинг ўсиш қобилияти баланд бўлганлиги учун 5 баллда қайд этилди.

Калинанинг генератив ривожланиш қобилияти уруғлари пишиб етилиши юқори – 25 баллда баҳоланди. Калина уруғлари стратификация қилинганидан сўнг униш қобилиятига эга бўлиши ва кўчатзорда кўпайтирилганлиги учун мос равишда 7 балл билан баҳоланди. Калина совуққа, иссиққа ва қурғоқчиликка чидамли хушманзара бута.

Калина ўз ареалининг шимолий чегараларида ҳам хосил беради ва совуқлардан зарарланмайди. Калина тупроқ унумдорлигига талабчан, намсевар ўсимлик ҳисобланади. Шу сабабли ҳам бу тур ўз ареалида дарё хавзаларида кўплаб ўсади.

Оддий калинани (*Viburnum opulus*) юқори ҳароратга ўртача чидамли бўлиб, суғоришга бўлган талаби-ўртача, паст ҳароратга муносабатига кўра-чидамли, вегетатив кўпайиши- кучли, табиий тарқалиши паст. Ботаника боғи шароитларида уруғидан табиий чиққан ниҳоллар учрамайди. Шундай қилиб, оддий калина (*Viburnum opulus*) интродукция шароитида мослашганлиги даражаси 80 балл билан баҳоланди ва жуда истиқболли тур деб ҳисобланди. Шунингдек оддий калинани уруғдан кўпая олиш қобилияти, юқори ҳароратларга ва касалликларга чидамлилиги жиҳатдан бу интродуцент ўсимликни Тошкент воҳаси, Зарафшон воҳаси ва Фарғона водийси дала шароитларида кўпайтириш ва кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Солодухин Е.Д. Калина.– Москва, Лесная промышленность, 1985, – 77 с.
2. Хомидов М.Х., Эгамбердиев Ш.Б. Биоэкологические особенности калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.), интродуцированной в Узбекистане. //Conference discussions (September 29, 2023). – Tashkent, 2023. – В. 86-92.
3. Хомидов М.Х., Бердиев Э.Т., Эгамбердиев Ш.Б. Калина (*Viburnum opulus* L.) ўсимлигини кўпайтириш ва плантацияда ўстириш бўйича тавсиянома. –Тошкент, ТошДАУ Таҳририят-нашриёт бўлими, 2023.–12 б.